

TEMURIY MALIKALAR: BUYUK SULOLANING UNUTILMAS XONIMLARI

Gulyamov Alisher Azizovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filiologiya” kafedrası o‘qituvchisi

aligulyamov1997@gmail.com

Xamidova Rayxonabegim Xaydar qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-T-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15723707>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Temuriylar sulolasi davrida yashab ijod qilgan, siyosiy va madaniy hayotda faol ishtirok etgan malikalar hayoti va faoliyati yoritilgan. Xususan, G‘iyosiddin G‘uriy, Ulug‘bek, Husayn Boyqaro kabi hukmdorlarning onalari, rafiqalari va qizlari misolida Temuriy malikalar davlat boshqaruvi, ilm-fan, adabiyot, xayriya va ma‘naviyat sohalaridagi o‘rni ochib berilgan. Maqolada shuningdek, Temuriy malikalar siymosida o‘rta asr Sharq jamiyatida ayollarning ijtimoiy nufuzi, ularning saroy va jamiyatdagi ta‘sir kuchi tahlil qilinadi. Temuriy malikalar tarix sahnasidagi faoliyati ularning o‘z davri uchun qanday o‘rnak bo‘lgani va bugungi kun uchun qanday tarixiy saboqlar berishini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Temuriy malikalar, Amir Temur, Temuriylar sulolasi, Gavharshod begim, saroy xonimlari, Temuriylar davri, ayollar siyosiy faolligi, ijtimoiy hayotda ayollar, Temuriylar madaniyati, ayollar ta‘siri, o‘rta asr malikalar, ilm-fan va ayollar, xayriya faoliyati, Temuriylar me‘morchiligi, ayollar merosi.

Ayollar orasida shavqatli hukmdorlar, oqila maslahatgo‘ylar, yetuk donishmandlar, zabardast olimlar, suxandon shoirlar va zukko san‘atshunoslar yetishib chiqqan.

Massagetlar hukmdori To‘maris, Qadimgi Palmiraning hukmdori Zinoviya, Ispan qirolichasi Isabella, Arman malikasi Tamaralar o‘z davrining yetuk siyosatdan hukmdorlari bo‘lganlar. Garchi bunday hukmdor, olim, shoir, va va donishmand ayollar G‘arbda barmoq bilan sanalsada, Sharq mamlakatlarida ularni ko‘plab uchratish mumkin. Bunga misol tariqasida birgina Temuriylar sulolasiga mansub bir nechta malikalarni ko‘rishimiz mumkin.

Amir Temurning rafiqasi – Saroy mulk xonim (1341-1408 Bibixonim) Shohruh Mirzoning rafiqasi – Gavharshodbegim (1379-1457), Xalil Sulton Mirzoning suyuqli rafiqasi – Shodu Mulk Xotun (1387-1411), Sulton Husayn Boyqaroning rafiqasi – Xadicha begim (1451-1511), Umarshayx Mirzoning to‘ng‘ich qizi-Gulbadan begim (1523-1603), Sulaymon Mirzoning rafiqasi – Haram begim (1514-1589), Jahongir Shohning xotini Nurjahon begim (Mehriniso (1577-1645)), Shoh Jahonning rafiqasi – Mumtoz Mahal (Arjumand bonu (1594-1631)), Shoh Jahonning qizi – Jahon Oro begim (1641-1681) Avranzeb Olamgirning qizi Zebiniso begim –(1639-1702) ana shular jumlasidan.

Saroy Mulk xonim chig‘atoy ulusiga mansub mo‘g‘ul xonlaridan Qozonxining qizi bo‘lib, 1341-yilda tug‘ulgan. 1355-yilda Movounahr hukmdori amir Qozog‘oning nabirasi amir Husayn uni nikohga oladi. 1370-yilda Sohibqiron Amir Temur jangdan amir Husaynni yengib, uni qatl qildirgach Movounahr hukmronligini o‘z qo‘liga oldi. Amir Husaynning bir necha xotini bo‘lib, harmaning ulug‘ bekasi – Tarmashirinxoning qizi Suyunch Qutlug‘ og‘o edi. Sohibqiron Amir Temur maqtulning haramidagi malikalar orasidan Qozonxining qizi Saroy Mulk xonimni, Bayon

Iyun, 2025-Yil

Sulduzning qizi – Ulus og‘oni, Xizr Jasurning qizi – Islom Og‘oni hamda Tog‘ay Turkon xotunni tanlab olib, idda muddati uch oy o‘tgach o‘z nikohga oladi. Sohibqiron Saroy Mulk xonimni o‘z nikohiga olgandan so‘ng "Ko‘ragon" unvonini oladi Xon avlodiga mansub Saroy Mulk Xonim haramidagi barcha malikalardan ulug‘vor hisoblangan, "katta xonim" yoxud "Bibixonim" unvoniga ega bo‘lgan. Sohibqiron Amir Temurning harbiy yurishlarida Saroy Mulk xonim ko‘pincha birga yurgan. Manbalarda aytilishicha Saroy Mulk Xonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muamolarni hal qilishda o‘zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan Amir Temur Saroy Mulk xonimga oshkora bo‘ysunmasada, biroq uning oqona maslahatlariga ehtiyoj sezib turgan.

Amir Temur Eronga qarshi yurish boshlaganida, Isfaxonning qamali ko‘pga cho‘zilib, qo‘shonni ozuqa bilan taminlashga mablag‘ yetmay qoladi. Amir Temur Samarqandga chopar yo‘lab Saroy Mulk xonimga maktub jo‘natadi. Maktub qisqa bo‘lib "Qo‘shoning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring" deyilgan. Saroy Mulk xonim maktub mazmunidan ogoh bo‘lib maktubning orqa tomoniga "Ulug‘ Amir, zaxirangiz tugagan bo‘lsa, siyosatingiz ham tugadimi?" deb yozadi.

Amir Temur maktubni olgach, Saroy Mulk xonimning kinoyali zam-zamasini o‘ylab-o‘ylab nihoyatda bir qarorga keladi. Lashkargohda so‘yib yeyilgan qo‘y, qoramol va boshqa hayvonlar suyaklarini yig‘ib, turli hajmlarda qirqitib, katta hajmdagisiga katta qiymat, kichik hajmdagilariga kichik qiymat berib, unga po‘lat muhrini qizdirib tamg‘a bostiradi hamda uni muomalaga kiritadi. Natijada, qo‘shni shahar va qishloqlarga suyak puliga qo‘shin uchun oziq-ovqat sotib oladi. Tez kunda Isfaxon shahari taslim bo‘lgach, suyak pullar zarga almashtiriladi. Amir Temur saroyida joriy qilingan tadbirga ko‘ra, chet ellik elchilarni qabul qilish marosimlarida hukumdor yonida xotinlari ham ishtirok etadi. Ispaniya quroli Genrix III ning Samarqand hukumdori Amir Temur huzuriga yuborgan elchisi Ruyi Ganzeles de Klavixoning yozishicha, 1404-yil 8-sentabr dushanba kuni Amir Temur Samarqand chetidagi "Dilkusho" bog‘ida elchilarni kutib oladi. Klavixo hikoya qilishicha qabul marosimida hukumdor Temurning yonida Saroy Mulk xonim boshliq boshqa xotinlari ham yuzlariga parda tashlab o‘tirishgan. Ispan qiroli yuborgan hadyalar orasida hukumdorga ko‘proq qizil movut maqul bo‘lgan. 1404-yil 17-oktabrda juma kuni Saroy Mulk xonim ham katta ziyofat beradi. Bu ziyofatda ispan elchisi De Klavixo ham qatnashdi uning aytishicha Temur bog‘larida berilgan ziyofatlar bari to‘kin sochin, bog‘lar rang-barang ipak chodirlar bilan bezalgan va saroy bog‘i did bilan bezatilgan. Saroy Mulk Xonim qurdirgan madrasa XIV asr oxiri va XV asr boshlarida Samarqanddagi madrasalar orasida ulkan va mahobatlilik jihatidan ajralib turgan. Saroy Mulk xonim madrasasi uzoq turmaydi. XVI asr oxirida Buxoro amiri Abdullaxonning Temuriylarga xusumati tufayli, maxsus farmon bilan madrasani buzdiradi. Undan tashqari Samarqanda Bibixonim masjidi Jomesi ham bor. Bu masjidni Amir Temur Hindiston yurishidan qaytib kelgach 1399-1404 yillar mobaynida Saroy Mulk Xonimga atab qurdiradi. Bibixonim masjidining "haft jo‘ysh" yetti xil metal qotishmasidan yasalgan qo‘sh tabaqali darvozasi bo‘lgan. 1405-yil 18-fevralda Sohibqiron Amir Temur O‘trorda vafot etgach. Samarqand taxtiga Xalil Sulton o‘tiradi (1384-1411). Ibn Arabshohning bergan malumotlariga qaraganda Xalil Sulton Mirzoning Xotini Shod Mulk Begim 1408-yilda Saroy Mulk Xonimni zaxarlab o‘ldirgan deb aytadi.

Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulk xonimdan farzand ko‘rmagan. Ammo Sohibqiron o‘z o‘g‘li Shohruh Mirzoni, Suyukli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Ulug‘bek Mirzo va boshqa Mirzolarni bevosita zukko Saroy Mulk Xonim tarbiyasiga topshiradi.

Iyun, 2025-Yil

Gavharshodbegim Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohrux Mirzoning suyakli katta xotini edi. U Chig'atoy zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi edi. G'iyosiddin Tarxonning bobokaloni qushlik bir vaqtlar Chingizxon mulozamatida bo'lib bir jang ashosida uni o'limdan saqlab qolgan ekan. Shundan buyon Chingizxon ulusida bu avlod yuksak e'tibor va hurmatga sazovor bo'lgan. Gavharshodbegim 1379-yil tug'ilib, 1393-yilda Shohruh Mirzo nikohiga kirgan undan uch o'g'il va ikki qiz ko'rgan To'ng'ich o'g'il Ulug'bek Mirzo ko'ragan Muhammad Tarag'ay 1394-1449 o'rtancha o'g'li Boysungar Mirzo (1397-1433) va kichik o'g'li Muhammad Yoki Mirzo (1401-1445) lardir. Tarixiy manbalarda Gavharshodbegimning ikki qizi bo'lgani qayd etiladi ammo ularning ismlari haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Gavharshodbegim yuksak did-farosatli, oqila, tadbirkor suxandon bir so'zli qatiyatli husn bobida ham benazir ayol bo'lgan.

Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat-ibodatga va kitob o'qishga sarflaydi. Saltanat devon ishlarini o'ktam va tadbirkor xotini Gavharshodbegim boshqaradi. Amir Temur vafotidan so'ng sekin asta saltanant ishlarini o'z qo'liga oldi Shohruh Mirzoning o'zi ham xotining donoligiga tan berar, saltanatni boshqarishda oqilona va tadbirli mashaqqatlariga ehtiyoj sezib turgan. Gavhar Shodbegim viloyatlarga hokim tanlash va uni tayinlash, qo'shinga sarkarda tayinlash, hatto kimga qanday jazo berishni ham malika ixtiyorida bo'lgan Masalan: 1440-yil 6-mayda mashhur Hirot tarixchisi Fasih Ahmad ibn Jalolidin Muhammad Xafofiy (1375-1442) malika Gavharshodbegimning g'azabiga uchrab, ikki marotaba qisqa muolotli qamoqqa hukin qilinadi. Undan tashqari Taxtga valiahd tayinlash masalasida ham Gavharshodbegim o'z irodasini o'tkazishga urunadi. Shohruh Mirzo o'zining kenja o'g'li Muhammad Jo'ki Mirzoni valiahd etib tayinlashga harakat qiladi. Biroq Shohruh Mirzoning bu rejasi malikaga yoqmaydi. Malika o'z o'g'li Muhammad Jo'ki Mirzoga nisbatan nabirasi Alou Davla Mirzo (1417-1461) ni valiahdlikka munosib deb deb bilardi Ammo o'rtancha o'g'li marhum Boysung'ur Mirzoning o'g'li Alou Davla Mirzoning oshkora valiahd etib tayinlashga to'ng'ich o'g'li Ulug'bek Mirzo ko'ragondan hayqirar edi. 1444-yilda Shohruh Mirzo og'ir xastalanib, o'lim to'shagida yotganda, arkoni davlat hukmdorining tez fursatda olamdan tez kuz yumishiga ishonchlari komil bo'lgach, Baxl viloyati hokimi bulib turgan Muhammad Jo'ki Mirzoga shoshilinch xabar yuboradilar. Shahzoda Zudlik bilan Hirotga yetib keladi, Biroq shahzoda yetib kelguncha, onasi Gavharshodbegim farmoniga muvofiq, hahrbiy qo'shin sardori Jaloliddin Firuzshohning valiahdlikga tayinlangan Alou Davla Mirzo bay'at berib qasamyod qilgani haqida xabarni eshtadi va Jo'ki mirzo onasidan qattiq xafa bo'lib Balxga qaytadi. Shu voqeadan so'ng tez kunda Shohruh Mirzo kasallardan forig' bo'lib, o'rnidan turadi. Bo'lib o'tgan voqealardan xabar topgan Shohruh Mirzo g'azablanib, Gavhar Shodbegimni emas, aksincha, Jaloliddin Feruz shohni jazolaydi. 1445-yilda Shahzoda Muhammad Jo'ki Mirzo kasalanib vafot etadi. Shundan so'ng Shohruh Mirzo valiahd tayinlashga to umrining oxirigacha bir qarorga kelolmaydi. Shohruh Mirzo davrida Hirot, Xurasan iqtisodiy, siyosiy-ijtimoiy juda rivojlanadi va bunga tabiiyki mamlakatning yuksalishiga amaliy hukmdor, Gavhar Shodbegimning hissasi beqiyos.

Gavharshodbegim Hirotidagi juda ko'p qurilish ishlariga rahnamolik qiladi. Uning o'zi hirotida 2 ta katta madrasa qurdiradi. Shohruh Mirzo. 1447-yilda 12-martda vafot etadi Gavharshodbegimni qo'shin qo'madonligini Abdul Latifga Mirzoga topshiradi. Ammo Hirotida Alou Davla Mirzoga poytaxtni mustahkamlash haqida maxfiy maktub yozib, chopar bilan yuboradi. Bundan xabar topgan Abdul Latif Mirzo buvisi Gavhar shodbegimni mahbuslikga saqlaydi. Keyinchalik bundan xabar topgan Abdul Latif Mirzoga qarshi qo'shin yo'llaydi.

Iyun, 2025-Yil

1447-yil 29-aprel shanba kuni Abdul Latif Mirzo qo'shinga duch kelib, mag'lubiyatga uchraydi va o'zi asr olinadi. Mahbuslikdan ozod qilingan malika Gavharshodbegimni Abdul Latif Mirzo o'zi bilan birga olib, Hirot tomonga yo'lga tushadi. Malikaning Jam shahrining yaqinidagi Sa'dobod mavzuda Aloud Davla Mirzokutib oladi. Shohruh Mirzoning jasadini esa Gavhashodbegimni madrasasidagi Boysug'ur maqbarasiga dafn qiladilar 1448-yilda Mirzo Ulug'bek Hirotni vaqtincha qo'lga kiritganda, otasining jasadini Samarqandga keltirib go'ri Amirga dafn qiladi. Gavharshodbegim 80 yoshga kirgan bo'lsada, taxtdan voz kechish niyati malikada yo'q edi. Chevarasi Sulton Ibrohim Mirzoni (1440-1460) hukmdor Sulton Abusayid Mirzoga qarshi isyon ko'tarishga undadi. Malikaning bu xatti-harakatidan xabar topgan Sulton Abdusayid Mirzo malikani chopib tashlashga farmon beradi. Farmonga movofiq 1457-yilda Gavharshodbegim chopib o'ldiriladi va o'zi qurdigan madrasa yonidagi Boysung'ur dahmasiga dafn qilinadi.

Amir Temurning suyukli nabirasi Xalil Sulton Mirzo kunlardan bir kuni shahar chetidagi bog' ko'chadan otda o'tib ketayotib Shodmulkga ko'zi tushadi va sevib qoladi. Xalil Sulton (1384-1411) jasoratli harbiy salohiyatli va istedadli yigit bo'lgan. Balog'atga yetgach, uni aslzoda xonadon qiziga uylantirishgan. Undan bir o'g'il ham bor edi.

Ammo Shodmulkni sevib qolgach o'z zamonasining tamoyiliga qarshi o'laroq shu qizga uylanadi. Bunday "tengsiz" nikohga Temur va uning avlodlari qarshilik ko'rsatadi. Biroq Xalil Sulton Mirzoning qat'iy qarori g'olib chiqadi. Amir Temur vafotidan so'ng 1405-yil mart oyida Xalil Sulton Mirzo Samarqand taxtiga o'tiradi. U saltanatni boshqarishda adolatni bosh mezon qilib mamlakat ichki va tashqi ahvolni yaxshilash choralarini izlaydi. Lekin xotini Shodmulk begimning saltanat ishlariga faol aralashuvi natijasi o'laroq, arkonni davlat orasida ayrim noroziliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shodmulk begim Temurning barcha beva xotinlari-yu, xos kanizaklarini harbiy boshliqlar va amaldorlarga inom qilish haqida Xalil Sulton Mirzoga maslahat beradi va uni ko'ndirib turgan. 1406-yilda Temurning beva xotini Tuman og'o begimni Amir Shayx Nuriddinga xotinlikga beradi. Ibn Arabshohning ma'lumot berishicha, Saroy Mulkxonim bilan To'kal xonimlarni Shodmulk begimning maxfiy buyrug'iga binoan o'ldirgan. Xazina va saltanat ishlarida Shodmulk begimning faoliyati battar kuchayadi. Shodmulk begimning xohish-irodasiga binoan quyi tabaqaga mansub kishilar yuqori lavozimlarga ko'tariladi. 1409-yil bahorida Shohruh Mirzo qo'shni Boghez mavzesiga kelib to'xtaydi. Xalil Sulton Mirzoning qo'shini esa Shaxrisabzda jangga tayyor holatda turadi. Shu asnoda shimolda Amir Xudoydod boshchiligida qo'zg'olon ko'tarilganligi haqida xabar beradi. Xalil Sulton 400 yuz kishilik askar bilan amir Xudaydodga qarshi borishga majbur bo'ladi. 1409-yil 30-mart kuni Xalil Sulton amir Xudaydod tomonidan asirga olinadi va Samarqandga keltiriladi. Vaqt o'tib keyinchalik esa Farg'onaga olib ketiladi. Uning xotini Shodmulk begim esa Shohruh Mirzoga topshiriladi. Ma'lumotlarga qaraganda Shohruh Mirzo Shodmulk begimni tahqirlab qiynoqqa solgan deyiladi. Keyinchalik Xalil Sulton Mirzo Fag'onadan O'trorga keltirib, amir Shayx Nuriddin vositachiligida Shohruh Mirzo bilan Xalil Sulton Mirzo o'rtasida bitim tuziladi. Bitimga muvofiq Xalil Sulton Movounhr hukmdorligidan voz kechadi. Evaziga Ray viloyatining hokimi etib tayinlanadi. Shodmulkbegim qaytarib beriladi. 1411-yil 4-noyabr chorshanba kuni Xalil Sulton Mirzo Ray shahrida betob bo'lib vafot etadi. Shundan so'ng 1411- yilning oxirida, Shodmulk begim zaxarlab o'ldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
2. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
3. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
4. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
5. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
6. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
7. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
8. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
9. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
10. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
11. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
12. Srojjeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
13. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
14. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
15. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
16. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G 'UZAK. JUN. XALAJI. BO 'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.

Iyun, 2025-Yil

17. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARINING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
18. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
19. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O 'RTA ASRLARDA G 'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHEKOV, SAVDO O 'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARINING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
20. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFARMATSIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
21. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
22. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487-496.
23. Boltayev, O., Gulyamov, A., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177-185.
24. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512-519.
25. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 733-740.
26. Gulyamov, A. (2025). G 'ARBIY YEVROPA O'RTA ASR SHAHARLARIGA AHOLI MIGRATSIYASI, MILLIY-ETNIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 1316-1322.
27. Haqqulov, M. (2025). NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
28. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
29. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
30. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
31. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
32. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.

33. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
34. Haqqulov, M., & Sadullojeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
35. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
36. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
37. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
38. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
39. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
40. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
41. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>.
42. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O 'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111–114.
43. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
44. Sayfutdinov, F., & Sharopov, J. (2025). XALQLARNING BUYUK KO'CHISHLARI: TARIXIY TAHLIL. *Modern Science and Research*, 4(5), 750–755. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/98969>
45. Sayfutdinov, F. . (2025). MANG'IT AMIRLARI SAROYLARINING QURILISH TARIXI VA SIYOSIY HAYOTDAGI ROLI. *Modern Science and Research*, 4(5), 752–758. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/89869>
46. Srojeva, G. (2025). MIRZO MUHAMMAD HAYDARNING "TARIXI RASHIDIY" ASARIDA O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDA MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 531-539.

47. Srojeva, G., & Ormonova, M. (2025). BUXORO SHAHRIDAGI ARK QO'RG'ONI, SITORAI MOHI XOSA, XO'JA SAROY ME'MORIY YODGORLIKLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 533-544.
48. Srojeva, G. (2024). Solutions, Results And Problems Of Reforms In The Field Of Education. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
49. Srojeva, G. (2023). Lower Zarafshan Oasis Tourism Opportunities. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-204.
50. Srojeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247-253.
51. Umidjon Xayrullayev. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958464>
52. Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li. (2024). LEGITIMACY OF RULERSHIP IN THE STATE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN ANCIENT TIMES AND THE EARLY MIDDLE AGES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1422295>
53. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843–851. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58469>
54. BIRINCHI RADIO EHTIYOTLAR TARIXIDAN. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 657-663. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5240>
54. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339–343. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58055>
55. Xarullayev Umidjon. (2024). RELIGIOUS AND THREATS IN MEDIASPACE. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 593–595. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11311154>
56. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li, . (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN O. A. SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30–35. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-07>
57. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
58. Shokir o'g'li, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
59. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
60. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.